

Percepciones sobre la formación para el desarrollo sustentable y la cooperación internacional

Estimado/a estudiante, primero que todo, le agradezco su atención y disposición para responder este cuestionario, que tiene por objetivo conocer las perspectivas de los y las estudiantes de Pedagogías sobre la formación para el desarrollo sustentable y la cooperación internacional. El cuestionario consta de 14 preguntas, toma un tiempo de respuesta promedio de 15 minutos. Es muy importante destacar que las respuestas son completamente anónimas y que los resultados serán tratados con fines académicos y con absoluto anonimato sobre quien los proporciona. Le reitero mis agradecimientos por su participación y le deseo un agradable momento de reflexión sobre estas preguntas.

Caracterización de los sujetos (escriba en el recuadro vacío que está al lado de pregunta la letra que represente su opinión o respuesta)								
1- ¿Cuál es su género? a- Femenino b- Masculino c- Otro		2- ¿Qué edad tiene usted?		3- ¿En qué universidad está usted inscrito/a?		4- ¿En qué año usted ingresó a la carrera que estudia?		
Desarrollo sustentable y cooperación internacional (escriba en el recuadro o encierre en un círculo la letra que represente su opinión)								
5- ¿Usted tiene cursos sobre la Educación para el Desarrollo Sustentable (EDS) o sobre el Desarrollo Sustentable (DS) en su programa de formación? (escriba la letra que represente su opinión en el recuadro) a- No. b- Más bien no. c- Más bien sí. d- Si.			6- Si su respuesta es alguna de estas dos opciones, "MAS BIEN SI" o "SI", pase a la pregunta 7. Si su respuesta es alguna de las dos siguientes: "NO" o "MAS BIEN NO", responda la pregunta: ¿Cuáles son las tres principales razones por la cual usted cree que no tiene cursos sobre EDS o DS en su programa de estudios? (encierre con un círculo 3 letras que representen su opinión). a) Falta de preparación de los y las docentes. b) Falta de voluntad para reformular los programas de formación. c) Porque no es un tema pertinente para este programa de estudios. d) Porque se trata de un tema muy amplio que necesita ser abordado en un programa específico. e) Porque la sociedad no está consiente sobre la importancia de este tema. f) Falta de tiempo de los y las responsables directivos/as. g) Falta de gestión de los y las responsables directivos/as. h) Falta de interés de los y las estudiantes. i) Porque es un tema polémico. j) Porque es un tema utópico. k) Otra.					<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto;"></div>

<p>7- ¿Usted tiene cursos sobre cooperación internacional? (escriba la letra que represente su opinión en el recuadro)</p> <p>a- No. b- Más bien no. c- Más bien sí. d- Sí.</p> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin-left: 100px;"></div>	<p>8- Si su respuesta es “MAS BIEN SI” o “SI”, pase a la pregunta 9. Si su respuesta es “NO” o “MAS BIEN NO”, responda: ¿cuáles son las tres principales razones por la cual usted cree que no tiene cursos sobre cooperación internacional en su programa de estudios? (encierre con un circulo 3 letras que representen su opinión).</p> <p>a) Falta de preparación de los y las docentes. b) Falta de voluntad para reformular los programas de formación. c) Porque no es un tema pertinente para este programa de estudios. d) Porque se trata de un tema muy amplio que necesita ser abordado en un programa específico. e) Porque la sociedad no está consiente sobre la importancia de este tema. f) Falta de tiempo de los y las responsables directivos/as. g) Falta de gestión de los y las responsables directivos/as. h) Falta de interés de los y las estudiantes. i) Porque es un tema polémico. j) Porque es un tema utópico. k) Otra.</p>
<p>9- ¿Usted cree que el desarrollo sustentable y la cooperación internacional son temas importantes para su proceso de formación?</p> <p>a) Muy importantes. b) Importantes. c) No importantes. d) Para nada importantes.</p> <div style="border: 1px solid black; width: 70px; height: 70px; margin-left: 100px;"></div>	<p>10- Si usted respondió “NO IMPORTANTE” o “PARA NADA IMPORTANTE”, pase a la pregunta 11. Si usted cree que es “IMPORTANTE” o “MUY IMPORTANTE”, responda: ¿cuáles son las tres razones principales? (encierre con un circulo 3 letras que representen su opinión).</p> <p>a) Para aprender eco gestos. b) Por cultura general. c) Para desarrollar una postura crítica. d) Para convertirse en un agente de cambios. e) Para tener oportunidades de trabajo. f) Para crear proyectos relacionados a estos temas. g) Para establecer redes. h) Otra.</p>

<p>11- La agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), contiene 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS). Entre estos objetivos, de acuerdo a su opinión, ¿cuáles son los siete objetivos prioritarios? (seleccione 7 opciones, encerrando en un círculo las letras que representen su opinión). Si usted cree que la Agenda 2030 no es importante, seleccione la opción "Omitir".</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Fin de la pobreza. b) Hambre cero. c) Salud y bien estar. d) Educación de calidad. e) Igualdad de género. f) Agua limpia y saneamiento. g) Energía asequible y no contaminante. h) Trabajo decente y crecimiento económico. i) Industria, innovación e infraestructura. j) Reducción de las desigualdades. k) Ciudades y comunidades sostenibles. l) Producción y consumo responsable. m) Acción por el clima. n) Vida submarina. o) Vida de ecosistemas terrestres. p) Paz, justicia e instituciones sólidas. q) Alianzas para lograr los objetivos. r) Omitir. 	<p>12- Los proyectos educativos de cooperación internacional consisten en desarrollar proyectos educativos entre organizaciones de dos o más Estados del mundo, donde cada una de ellas se benefician mutuamente. ¿Usted conoce proyectos educativos de cooperación internacional?</p> <div style="text-align: center;"> </div> <ul style="list-style-type: none"> a) No. b) Más bien no. c) Más bien sí. d) Sí. 	<p>13- En relación a la cooperación internacional, ¿cuáles regiones del mundo son las más importantes, según usted, para realizar proyectos educativos de cooperación internacional? (seleccione 5 opciones). Si usted cree que la cooperación internacional no es importante, seleccione la opción "Omitir".</p> <ul style="list-style-type: none"> a) América del Norte. b) América Central. c) Antillas. d) América del Sur. e) Europa Occidental. f) Europa Oriental. g) Cáucaso. h) Siberia. i) Asia Central. j) Asia del Este. k) África del Norte. l) África subsahariana. m) Cercano/Medio Oriente. n) Subcontinente Indio. o) Sudeste asiático continental. p) Archipiélago Malayo. q) Islas del Pacífico (Melanesia, Micronesia y Polinesia). r) Australia. s) Omitir.
---	---	--

14- ¿Usted estaría interesado/a de participar en programas de educación para el desarrollo sostenible (EDS) a distancia, compartiendo cursos con estudiantes de licenciatura en educación o de pedagogía de diversas regiones del planeta a través de una plataforma de video-conferencia?

- a) Muy interesado/a
- b) Interesado/a
- c) No interesado/a
- d) Para nada interesado/a